

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАМ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

ТЕЗИ

VI Міжнародної наукової конференції
**ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ**

13–14 листопада 2024 року

CONFERENCE PROCEEDINGS
IV International Scientific Conference
**PROBLEMS OF METHODOLOGY
IN CONTEMPORARY ART AND CULTUROLOGY**

November 13–14, 2024

Київ

**Конференцію зареєстровано
у ДНА «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»:
Посвідчення № 452 від 24 липня 2024 року**

ОРГКОМІТЕТ

Сидоренко Віктор Дмитрович	Президент Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік України
Бітаєв Валерій Анатолійович	Перший віцепрезидент Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Вакуленко Юрій Євгенійович	Віцепрезидент Національної академії мистецтв України, заслужений працівник культури України, член-кореспондент НАМ України
Санін Олександр Геннадійович	Віцепрезидент Національної академії мистецтв України, заслужений артист України, член-кореспондент НАМ України
Корнієнко Владислав Вікторович	Академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор культурології, професор, академік НАМ України, генеральний директор ДП «Національний цирк України»
Савчук Ігор Борисович	Директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України
Скрипник Олексій Вікторович	Головний учений секретар НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Чміль Ганна Павлівна	Директор Інституту культурології, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Bogdan Trocha	Prof. dr hab, Head of the Laboratory of Mltopoetics and Philosophy of Literature University of Zielona Góra
Зубавіна Ірина Борисівна	Учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна	Завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Клековкін Олександр Юрійович	Завідувач відділу новітніх методів дослідження ІПСМ НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України

Владимирова Наталія Вікторівна	Учений секретар відділення театрального мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України
Марковський Андрій Ігорович	Учений секретар відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, доктор архітектури, доцент, член-кореспондент НАМ України
Северінова Марина Юрївна	Професор кафедри теорії та історії культури, НМАУ ім. П. І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, доцент
Чібалашвілі Асмати Олександрівна	Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, старший дослідник
Сидоренко Андрій Вікторович	Учений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Харченко Поліна Вагифівна	Учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Кузнєцова Інна Володимирівна	Учений секретар ІК НАМ України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, доцент
Бердинських Святослав Олександрович	Учений секретар відділення образотворчого мистецтва НАМ України, кандидат технічних наук, завідувач кафедри дизайну Університету економіки та права «КРОК»
Путятицька Ольга Вікторівна	Професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського, кандидат мистецтвознавства, доцент
Станкович- Спольська Рада Євгенівна	Учений секретар відділення музичного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Фролов Тарас Олександрович	Молодший науковий співробітник відділу соціокультурних досліджень мистецтва ІПСМ НАМ України
Полякова Марина Володимирівна	Науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України, доктор філософії

**Хасанова
Іветта
Маратівна**

Науковий співробітник ІПСМ НАМ України, заслужений працівник культури України

**Шумакова
Світлана
Миколаївна**

Доцент Харківської державної академії культури, кандидат мистецтвознавства, доцент

**Тимофієнко
Богдан
Володимирович**

Аспірант ІПСМ НАМ України

**Гуріна
Марія
Володимирівна**

Провідний редактор відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів ІПСМ НАМ України

Редакція може не поділяти думку авторів.
Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори

ЗМІСТ

ALVARADO Boris (Chile) MAKING SOUND FORCES AUDIBLE AS A BEING OF SENSATION	11
BARTOS Rafał (Poland) RENARRATION AS PART OF THE METHOD OF STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN LITERATURE AND NARRATIVE ROLE-PLAYING GAMES	16
BEZUHLA Ruslana CHU Tong THEORETICAL RESEARCH ON DESIGNING MODERN PACKAGING BASED ON THE STUDY OF TRADITIONAL CHINESE ART	17
GHVINJILIA Gvantsa (Georgia) SUPPORTING UKRAINE: GEORGIAN MUSICIANS IN SOLIDARITY	19
OLEK Katarzyna (Poland) USING GAME STRUCTURE ANALYSIS METHODS TO CONCEPTUALIZE THE VIDEO GAME GENRE ON THE EXAMPLE OF GHOST HUNTERS GAMES	23
PONOMARENKO Maryna (Lietuva) THE SYMBOLISM OF THE THISTLE IN MYKOLA HLUSHCHENKO'S "SELF-PORTRAIT" OF 1923	24
UJEJSKI Jakub (Poland) HOW TO USE J. CAMPBELL'S CONCEPT OF MONOMYTH TO ANALYSE THE PROCESSES OF CREATIVE USE OF MYTHICAL FIGURES BASED ON J. R. R. TOLKIEN'S "THE HOBBIT, OR THERE AND BACK AGAIN"	27
YUDKIN-RIPUN Ihor MERONOMY AND TOTALLOGY AS THE APPROACHES FOR DISPLAYING THE STEREOSCOPIC VISION OF PROSE (EXEMPLIFIED WITH J. GIRAUDOUX'S LAST NOVEL)	29
АЛФЬОРОВА Зоя Іванівна ЗБАГАЧЕННЯ РОЗУМІННЯ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ ЗАВДЯКИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМ ПЕРЕТИНАМ	33
АРТЕМЕНКО Андрій Павлович РЕЦИДИВ МОДЕРНІЗМУ В КУЛЬТУРІ ХХІ СТОЛІТТЯ. ТРИ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА: ПРОБЛЕМА ПОЯСНЕННЯ	35
БАТЮК Анна Анатоліївна МАРКЕТИНГ У СФЕРІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА	37
БЕРЕСТ Павло Михайлович ВНЕСОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ	39
БИБИК Олександра РОЛЬ НАЧЕРКІВ У МИСТЕЦТВІ ВОЄННОГО ЧАСУ (ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ПРОЄКТІВ 2022– 2024 РОКІВ)	41
БІРЮК Наталія Сергіївна СПОСОБИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА	43
БОНДАРЕНКО Тетяна Миколаївна ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ МИСТЕЦТВА	45

ГАВРИЛОВИЧ Сергій Миколайович	
МЕТОД CASE STUDY У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ВИСТАВКОВИХ ПРАКТИК НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ МАРСЕЛЯ ДЗАМИ	48
ГОНЧАР Олексій Юрійович	
ОПЕРНИЙ ТЕАТР З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ХУДОЖНІ ЗАСОБИ.....	53
ГОНЧАРОВ Михайло Олегович	
АЛЬБЕРТО ХІНАСТЕРА — СОНАТА ДЛЯ ГІТАРИ (OP. 47): СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНІК КОМПОЗИЦІЇ.....	56
ДЕМУРА Алла Анатоліївна	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. ПРО АПОРІЇ «УРОКІВ» ТРАВМИ В ЕКРАННИХ ТЕКСТАХ.....	58
ДОРОЖИНСЬКИЙ Володимир Борисович	
СТАНОВЛЕННЯ ДРАМАТИЧНОГО НАЧАЛА У КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА КАРАБИЦЯ.....	60
ДОРОШЕНКО Тетяна Сергіївна	
КОНЦЕПТ ТІЛЕСНОСТІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ	64
ЗИНЧЕНКО-ГОЦУЛЯК Вероніка Михайлівна	
КОМПОЗИТОР VS САУНД-АРТИСТ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТУ.....	66
ЗОСІМ Ольга Леонідівна	
МАСОВА МУЗИКА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ.....	67
ІВАНОВА Маргарита Сергіївна	
ТРОЯН Єлизавета Андріївна	
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ВЕБ-ДИЗАЙН: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ.....	69
КАПІТУЛА Маріамна Леонідівна	
КАРІТУЛА Mariamna	
УКРАЇНСЬКА ОБРЯДОВІСТЬ ТЕАТРІВ МАЛИХ ФОРМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ	72
UKRAINIAN RITUALS OF SMALL-FORM THEATERS IN THE CONTEXT OF MODERN CULTURAL CREATIVE PROCESSES	72
КАПУСТИН Пилип Русланович	
ВПЛИВ ЦИФРОВОГО ЖИВОПИСУ НА ТРАДИЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО: АДАПТАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ.....	75
КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна Валеріївна	
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ. ОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ	78
КАСЬЯНОВА Олена Василівна	
МЕТАМОРФОЗИ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИДОЗМІНИ ПАРАДИГМИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХІ СТОЛІТТЯ.....	80
КАТКОВА Тетяна Геннадіївна	
РУХОМІ ТВОРИ ПОЛЯ БЮРІ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА.....	83
КИРИЧЕК Дмитро Олександрович	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ОРФОЕПІЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРАКТИКИ	86

КЛЕКОВКІН Олександр Юрійович СВІДКИ МИСТЕЦТВА І ФАКТОР МЕДІА (ПРО ЗАСАДИ ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КРИТИКИ)	89
КЛИМЕНКО Олександр Іванович РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОДУКУВАННІ НОВИХ СЕНСІВ І УСВІДОМЛЕННІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ	92
КЛОПЕНКО Максим Ігорович «МОРАЛЬНА ТРИВОГА» У ЧАСОПРОСТОРИ МІСТА: АКТУАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКИХ КІНОПАРАЛЕЛЕЙ	96
КОВАЛЕНКО Єва Ігорівна ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЛЬВИНИ КАЛЬЧЕНКО ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БАЛЕТНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ	99
КОВАЛЬ Олег Володимирович ВЕРБАЛЬНЕ В ЗОБРАЖАЛЬНОМУ: ЕСКІЗ КОМПОЗИЦІЇ ЯК ВІЗУАЛЬНИЙ НАРАТИВ (НА МАТЕРІАЛІ ГРАФІЧНИХ НАЧЕРКІВ В. М. ГОНТАРОВА)	102
КОВАЛЬЧУК Олена Вадимівна ТЕАТРАЛЬНИЙ КОСТЮМ В УКРАЇНСЬКОМУ СЦЕНОГРАФІЧНОМУ ПРОСТОРИ: ВІД СЦЕНИ ДО ПЕРФОРМАНСУ	105
КОРНІЄНКО Неллі Миколаївна БУНТ ІНШОГО ТЕАТРОЗНАВСТВА. КИЇВСЬКА ШКОЛА	108
КОТЛЯР Євген Олександрович ОБРАЗИ СИНАГОГ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ: ВІД ЕТНОГРАФІЗМУ ДО ПОШУКІВ ВІЗУАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДУ	112
КОЧЕРЖУК Денис Васильович УКРАЇНСЬКИЙ ЗВУКОЗАПИС ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСУЧАСНЕНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ	115
КУЗЬМЕНКО Євгеній Олександрович КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИМІРУ ВТРАТ 2022–2024 РОКІВ	117
КУЛІНІЧ Олена Володимирівна ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ РОЗВИТКУ АРАБСЬКОЇ МУЗИКИ	119
КУРБАНОВ Георгій Олександрович ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА КОРДОНІВ ОНТОЛОГІЇ ФАНТАСТИЧНОГО КІНО І АНІМАЦІЇ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ	122
ЛАГУТЕНКО Ольга Андріївна ХУДОЖНІ МУЗЕЇ КИЄВА: МЕТАМОРФОЗИ У РЕАЛІЯХ ВІЙНИ	125
ЛІСМАН Софія Анатоліївна АУКЦІОННІ ДОМА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АРТ-РИНКУ ТА СУЧАСНОЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ КУЛЬТУРИ	127
ЛОГАЧОВА Белла Вікторівна МАПІНГ В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ	129
ЛУК'ЯНЕНКО В'ячеслав Вікторович КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА І ПАМ'ЯТЬ У КОНТЕКСТІ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ	131
ЛЮТКО Наталія Віталіївна ДІАЛОГ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР	133

МАРКОВСЬКИЙ Андрій Ігорович ПОВОЄННА ВІДБУДОВА: УРБАНІЗАЦІЯ ЧИ ДЕЗУРБАНІЗАЦІЯ?	136
МАТОЛІЧ Ірина Яремівна ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ.....	138
МАТЯШ Сергій Вікторович ОСОБЛИВОСТІ ПРОДЮСЕРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК	140
МЕЛІХОВ Вадим Іванович МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ ЯК НОСІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ: АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ.....	142
МІНЕНКО Катерина Петрівна МЕТОД КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОМЕНТАРЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ТВОРЧИХ БІОГРАФІЙ КОМПОЗИТОРІВ-РОМАНТИКІВ.....	144
МІНЦЗЕ Гао ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО, ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВОГО ТА ЖИТТЄВОГО КОНТЕКСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ.....	146
НЕСТЕРЕНКО Андрій Олександрович «СТРАШНИЙ СУД» У НАСТІННИХ РОЗПИСАХ XVII—XVIII СТ. В ДЕРЕВ'ЯНИХ ЦЕРКВАХ ЗАКАРПАТТЯ.....	147
ОЛЕКСІН Данило Сергійович ІМПЛІЦИТНИЙ КОНЦЕПТ МІФУ У ФІЛОСОФІЇ Ф. НІЦШЕ: СПРОБА ЕКСПЛІКАЦІЇ	149
ОСТРОВЕРХОВА Галина Вадимівна ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ	152
ОХРИМОВИЧ Вікторія Олександрівна РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ.....	153
ПАНТЮХ Юлія Сергіївна ОБРАЗ БЕРЕГНІ В СТИНОПИСІ ГАЛІСІЇ (ІСПАНІЯ) ТА ГАЛИЧИНИ (УКРАЇНА).....	156
ПАРХОМЕНКО Наталя Сергіївна ДРАМАТУРГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПЕРШОДЖЕРЕЛА ЛІБРЕТО ОПЕРИ С. МОНЮШКА «ГАЛЬКА» В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ ПОЛЬЩІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ.....	159
ПИСАР Наталя Валеріївна ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВО: ДРУЗІ, ЧИ ВОРОГИ?	162
ПІТЮКОВА Ірина ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ КІНЦЯ ХХ СТ.	165
ПІДСУХА Оксана Григорівна МИСТЕЦЬ-ЕМІГРАНТ: МІЖ ВТРАТОЮ ДОМУ ТА МНОЖИННІСТЮ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.....	167
ПОЛТАВСЬКА Юлія Віталіївна СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ КЕРАМІКИ.....	169
ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна СУЧАСНІ ОПЕРНІ ПРОЄКТИ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ ІТАЛІЇ	171
СИЖУЙ Хоу ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АЛЕАТОРНИХ СТРУКТУР В КАМЕРНІЙ МУЗИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ	174

СОКОЛЮК Людмила Данилівна УКРАЇНСЬКА МОЗАІКА ДР. ПОЛ. ХХ СТ.: ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ	176
СОКОЛЮК Оксана Василівна МИСТЕЦЬКИЙ ФРОНТ СУМЩИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	182
СУВОРОВА Ірина Олександрівна РЕЖИСЕРСЬКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРНОЇ ВИСТАВИ А. РУДНИЦЬКОГО «АННА ЯРОСЛАВНА — КОРОЛЕВА ФРАНЦІЇ» В УМОВАХ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ.....	187
СУН Яньбо ЧЖУ МІНА (朱銘於) НА ПРИКЛАДІ СЕРІЇ «ТАЙ ЦЗІ» (1980-ТІ–1990-ТІ РР.).....	190
СЯО Сяо СУЧАСНІ КОМПОЗИТОРСЬКІ СТРАТЕГІЇ В ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ	194
ТИМОФІЄНКО Богдан Володимирович ПЕРСПЕКТИВИ КРИТИЧНОГО МЕДІА-АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МИСТЕЦТВА	196
ТИТЕНКО Опанас Михайлович ВАЖЛИВІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ В СУЧАСНОМУ ЖИВОПИСІ	198
ТОЩЬОВА Ольга Олегівна РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА РЯБЧЕНКА.....	200
ФІСЬКОВА Наталія Ярославівна НЕЧЕПУРЕНКО Ольга Іванівна НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ» Н. Я. ФІСЬКОВОЇ ТА О. І. НЕЧЕПУРЕНКО.....	202
ЧЖАН Хен ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛИ ЮНЬНАНЬСЬКОГО ЖИВОПИСУ У ТВОРЧОСТІ ДЕН АНКЕ (邓安克)	205
ШЕВЕЛЬОВА Олександра СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ РЕЖИСЕРСЬКИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО- ЮНАЦЬКОГО РЕПЕРТУАРУ В МУЗИЧНОМУ ТЕАТРІ.....	210

ВНЕСОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього — ця загальновідома фраза, яку багато разів повторюють в різних контекстах, не перестає бути важливою й актуальною, навіть якщо вона у всіх на слуху. Адже практична реалізація цього принципу дозволила націям, що його успішно і послідовно втілювали в життя, зберегти і розвинути свою мову, культуру, ідентичність. А ті, хто нехтували фундаментальним значенням цього принципу — зійшли з історичної сцени та розчинились в державах і культурах сусідніх народів.

В багатьох розвинених країнах світу туризм є важливою складовою їх сталого розвитку, який охоплює економічні, геополітичні, соціальні, культурні, природоохоронні та інші аспекти. Оскільки окупація частини українських земель, що почалась у лютому 2014 року, пандемія 2019 року, а пізніше повномасштабне вторгнення російських загарбників 2022 року суттєво вплинули не лише на розвиток туристичної галузі, але й на стан історико-культурних пам'яток, музеїв, заповідників та інших об'єктів, на базі яких створювались туристичні дестинації, нагальним й важливим є питання збереження цих місць, а також їх всебічної післявоєнної відбудови, на основі глибокого розуміння рівня внеску культурної спадщини в позитивну динаміку розвитку національної економіки та культури. У цьому контексті увага влади і науковців до наповнення туристичних дестинацій справжніми національними сенсами, може відіграти свою конструктивну роль у відновленні міст та цілих регіонів, реконструкції та збереженні пам'яток, розширенні можливостей в питанні популяризації України та її історико-культурної спадщини закордоном.

Зокрема, в нагоді можуть стати концепції, що апробовані в інших європейських державах, які пропонують можливість подолати економічні труднощі за допомогою застосування культурно-орієнтованих підходів до процесів регіонального розвитку. Такі підходи, що спираються, розуміють та предметно опрацьовують зв'язки між минулим, сьогоденням та майбутнім, формуючи стратегії успішного зростання. Адже історія, культура та ідентичність відіграють одне з ключових значень у тому, як люди бачать ті чи інші місця (в тому числі туристичні дестинації), як в них формується спосіб мислення, що у підсумку призводить до відповідних рішень, висновків і дій (Pugh, Van Veelen, Lundmark, Marques, 2024).

Таким чином, туризм та туристичні дестинації є не лише важливою складовою сталого розвитку, але й вагомими факторами збереження та глибокого розуміння місцевої культурної спадщини. Як матеріальні історичні об'єкти, так і нематеріальна культурна спадщина, а також унікальні сувеніри виготовлені з врахуванням місцевих традицій, можуть відігравати ключову роль у просуванні позитивного іміджу країни та підтримці місцевої економіки (Qiu, Rahman, Dolah, 2024). Окрему місію в цьому процесі здатні відіграти музеї, які слід розглядати як інституцію, що формує майбутнє з минулого. За правильного підходу, музеї на базі тисячолітнього історичного досвіду, спроможні напрацьовувати соціальні проекти, що зроблять суспільне життя досконалішим (Руденко, 2021, с. 300).

До того ж, в сучасному світі, в результаті постійного перетину інформаційного, технологічного, соціально-культурного середовищ, що проникають у всі види повсякденної

діяльності особистості, виникають нові культурні феномени з новітніми сенсами та конотаціями (Денисюк, 2022, с. 103). Тому увага до збереження історичних пам'яток, культурної спадщини, розвиток туристичних дестинацій, і в цілому культури є необхідною умовою створення середовища, що сприяє творчості, відкритому спілкуванню, співпраці та впровадженню інноваційних ідей, стратегічних підходів й ефективних систем вирішення питань, що постають перед суспільством (Qiu, Rahman, Dolah, 2024, с. 21).

Враховуючи все вищезначене, можемо зробити висновок, що професійно розроблені та якісно реалізовані туристичні дестинації здатні здійснити свій вагомий внесок у розвиток української національної культури, сприяючи її збереженню, вивченню, популяризації та розвитку. В той же час, відновлення історичних пам'яток, функціонування музеїв, галерей, книгозбірень, архівів, інших об'єктів культурної спадщини вимагає вдумливого, ґрунтовного, фахового підходу. І в цій перспективі, культурологія, як базова наука, що досліджує й цілеспрямовано всебічно аналізує культуру та її різноманітні складові, також потребує окремої уваги з боку державних органів й громадськості. Адже без відповідної спеціалізованої освіти та підвищення культурної свідомості широкого кола спеціалістів й виконавців, неможливі ні реставрація та відновлення історичних пам'яток в їх автентичному вигляді, ні відродження народних традицій чи промислів, ні зберігання та передання культурних знань новим поколінням, ні популяризація українських культурних здобутків й шедеврів у світі.

Всі ці питання не можуть перебувати у шухляді або чекати «кращих часів». З рештою, і успішний розвиток туристичних дестинацій, і збереження історико-культурної спадщини, і належний рівень культурологічної науки є взаємопов'язаними, важливими, необхідними чинниками у процесах розвитку української національної культури, що здатні забезпечити її поступ, а значить і процвітання народу й держави на майбутні часи.

Список використаних джерел

1. Денисюк Ж. З. (2023). Культуротворчий потенціал і креативність сучасних комунікативних та івент-практик. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. НАКККіМ, Київ. № 3. С. 99–104.
2. Руденко С. Б. (2021). *Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею*. Дис. на здоб. наук. ст. доктора культурології за спец. 26.00.01 Теорія та історія культури. КНУКіМ, МОН України, Київ. 515 с.
3. Pugh R., Van Veelen B., Lundmark M., & Marques P. (2024). At the intersection of economic history and contemporary regional development: insights from a Swedish bruksort. *European Planning Studies*. P. 1–18. <https://doi.org/10.1080/09654313.2024.2347932>
4. Qiu L., Rahman A. R. A., Dolah M. S. b. (2024). The Role of Souvenirs in Enhancing Local Cultural Sustainability: A Systematic Literature Review. *Sustainability*. № 16, 3893. <https://doi.org/10.3390/su16103893>

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

- ВДПУ ім. М. Коцюбинського — Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
- ВФКМ ім. М. Д. Леонтовича — Вінницький фаховий коледж мистецтв імені М. Д. Леонтовича
- ДП «Національний цирк України» — Державне підприємство «Національний цирк України»
- ІК НАМ України — Інститут культурології Національної академії мистецтв України
- ІМФЕ ім. М. Т. Рильського — Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- ІПСМ НАМ України — Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
- КАМ ім. М. Чембержі — Київська Академія мистецтв імені М. Чембержі
- КДАДПМД ім. М. Бойчука — Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука
- КЗВО КОР «Академія мистецтв ім. П. Чубинського» — Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв імені П. Чубинського
- КМАМ ім. Р. М. Глієра — Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра
- КНУ ім. Т. Г. Шевченка — Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
- КНУКіМ — Київський національний університет культури і мистецтв
- КНУТД — Київський Національний Університет Технологій та Дизайну
- КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого — Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
- ЛНМА ім. М. Лисенка — Львівська національна музична академія імені М. Лисенка
- НАКККіМ — Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
- НАМ України — Національна академія мистецтв України
- НАОМА — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
- НауКМА — Національний університет «Києво-Могилянська академія»
- НБУ ім. В. І. Вернадського — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
- НМАУ ім. П. І. Чайковського — Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
- ННІ ДДМА ім. С. Прокоф'єва — Навчально-науковий інститут Донецька державна музична академія імені С. Прокоф'єва
- ОНМА ім. А. В. Нежданової — Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
- ТНУ ім. В. І. Вернадського — Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
- УДУ ім. М. Драгоманова — Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- ХДАДМ — Харківська державна академія дизайну і мистецтв
- ХДАК — Харківська державна академія культури
- ХДУ — Херсонський державний університет
- ХНУ — Херсонський національний університет
- ХНУМ ім. І. П. Котляревського — Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського